

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513781>

УДК 377.5:372.8

Гордеева И. В.

Гордеева Ирина Викторовна, кандидат биологических наук, доцент, Уральский государственный экономический университет, Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. E-mail: ivgord@mail.ru.

Проблемы особо охраняемых природных территорий в условиях возрастания спроса на экологический туризм (на примере Уральского региона)

Аннотация. Статья посвящена анализу мнений обучающихся колледжа Уральского государственного экономического университета о перспективах развития экологического туризма в регионе и возникающих в связи с этим экологических проблемах для особо охраняемых территорий. Показано, что рассмотрение подобной темы в рамках преподавания дисциплины «Экологические основы природопользования» перспективно как с точки зрения обеспечения учащихся информацией о широком спектре маршрутов экологического туризма в Уральском регионе, так и для рассмотрения преимуществ данного вида деятельности перед другими видами природопользования. В то же время обучающиеся отмечают, что интенсификация туристического потока приводит к увеличению нагрузки на уязвимые природные экосистемы, что необходимо учитывать при планировании маршрутов в конкретные национальные и природные парки.

Ключевые слова: экологический туризм, студенты колледжа, экологические проблемы территорий, маршруты экологического туризма, природопользование, Уральский регион, участие в маршрутах экологического туризма.

Gordeeva I. V.

Gordeeva Irina Viktorovna, candidate of biology, Associate Professor, Ural State University of Economics, Russia, 620144, Yekaterinburg, 8-th Marth/Narodnoy Voli, 62/45. E-mail: ivgord@mail.ru.

Problems of specially protected natural areas in the context of increasing demand for ecotourism (using the example of the Ural region)

Abstract. The article is devoted to the analysis of the Ural State University of Economics college students' opinions about the prospects for the development of ecotourism in the region and the environmental problems arising in connection with this for specially protected areas. It is shown that consideration of a similar topic within the framework of teaching the discipline "Ecological foundations of environmental management" is promising both from the point of view of providing students with information about a wide range of ecological tourism routes in the Ural region, and for considering the advantages of this type of activity over other types of environmental management. At the same time, students note that the intensification of the tourist flow leads to an increase in the load on vulnerable natural ecosystems, which must be taken into account when planning routes to specific national and natural parks.

Key words: ecotourism, college students, environmental problems of territories, ecotourism routes, environmental management, Ural region, participation in ecotourism routes.

В современном мире спрос на различные виды активного туризма постоянно возрастает, что в значительной степени коррелирует с наблюдаемой тенденцией в сторону снижения реальной физической нагрузки населения, обусловленной продолжающейся урбанизацией и стремительной технологизацией всех сфер жизни.

Одним из популярных видов активного туризма является туризм экологический (термин, введенный в широкое употребление в конце 1980-х гг. XX в.) [9, С. 71]. Следует отметить, что несмотря на широкое распространение данного термина в сфере организованного туризма, до сих пор не существует единого подхода как к его содержанию, так и к приоритетным целям и задачам. Так, например, В.Н. Рудченко характеризует экологический туризм как «такой вид туризма, который не наносит ущерба окружающей среде или предусматривает минимальное воздействие на среду обитания» [8, С.176], то есть главный акцент делается на минимизации воздействия на природные экосистемы в процессе их посещения. В то же время Д.В. Дайнеко определяет его как «путешествия в места, представляющие природный или экологический интерес, с целью получения представлений о природных и культурно-этнографических особенностях данной местности», уделяя ключевое внимание когнитивной и эстетической составляющим подобных визитов [6, С.57]. В.П. Чибилева и И.Ю. Филимонова, опираясь на подход, выработанный на Всемирном экотуристском Саммите (2002 г.) трактуют данное понятие как «вид туризма, направленного на ... финансовую поддержку защиты окружающей среды» [10, С.57], обращая, таким образом внимание на экономический аспект — получение выгоды от данного вида туризма местным населением. Согласно анализу, проведенному Д.С. Богатыревой, это

«природоориентированный вид туризма, который призван гармонизировать отношения между человеком и окружающей средой, важной функцией которого являются экологическое просвещение и воспитание» [4, С. 79]. Тем не менее, очевидным является факт повсеместного повышения интереса населения к посещению природных и национальных парков с целью ознакомления с местными природными достопримечательностями, включающими как различные виды живых организмов, так и горные ландшафты, геологические разрезы, водоемы и пр. Нередко подобный созерцательный туризм сочетается с более активными его формами, такими как участие в сплавах по рекам, спелеология, походы в горы и другими услугами, предоставляемыми местными операторами, специализирующимися в сфере организованного туризма.

Российская Федерация, в силу особенностей своего территориального расположения и разнообразия климатических зон и ландшафтов, предоставляет уникальные возможности для всех лиц, заинтересованных в сочетании организованного активного отдыха с получением эстетического удовольствия от созерцания красивых пейзажей и получении элементарных знаний о необычных природных экосистемах, взаимоотношениях между различными видами живых организмов, населяющих последние, а также негативных последствиях антропогенного прессинга для биосферы в целом. В целом, как указывается в целом ряде литературных данных, мероприятия экологического туризма способствуют не только приобщению населения, принадлежащего к различным социальным и возрастным группам, к различным формам физической активности, в том числе, экстремальной, но и повышению общего уровня экологической культуры, поскольку данный вид деятельности выполняет, помимо всего прочего, воспита-

тельную и образовательную функции [2, 3]. В то же время целый ряд исследователей высказывает опасения, что увеличение туристической нагрузки на особо охраняемые природные территории способно привести к серьезным негативным последствиям для последних в силу целого ряда причин: «строительством сети дорог, гостиниц и прочих туристических объектов» [9, С. 70], занесения инвазивных видов, в первую очередь растений [5, С. 82] и создания дополнительного беспокойства для гнездящихся птиц, млекопитающих в период заботы о потомстве и пр. Таким образом, можно предположить, что данный вид деятельности нуждается в дополнительном анализе с точки зрения многообразной роли в процессе природопользования, в том числе, и сточки зрения образовательной стратегии, в частности, обучения основам природопользования студенческой аудитории.

В колледже Уральского государ-

ственного экономического университета изучение дисциплины «Экологические основы природопользования» осуществляется студентами, обучающимися по направлениям подготовки «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет» и «Земельно-имущественные отношения», при этом для обучающихся по всем специальностям, кроме последнего направления, целью преподавания данной дисциплины является формирование исключительно общекультурных компетенций, то есть экономической составляющей (определению величины натурального и экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, а также оценке используемых природных ресурсов уделяется значительно меньшее внимание). Ниже в табл.1 представлены основные компоненты экологической культуры, которые формируются у обучающихся при преподавании данной дисциплины в ходе лекционных и практических занятий.

Таблица 1. Основные компоненты экологической культуры, формируемые в процессе изучения дисциплины «Экологические основы природопользования»

Базовые компоненты экологической культуры	Критерии экологической культуры	Формирование в ходе учебного процесса
Эмоционально-эстетический	Позитивное эмоциональное отношение к природе в целом, природным экосистемам и их компонентам, умение воспринимать красоту природных явлений	Подготовка презентаций и видеороликов, посвященных природным паркам, заповедникам и уникальным природным достопримечательностям Свердловской области
Ценностно-смысловой	Осознание ценности природы, необходимости бережного отношения к природным ресурсам, понимание важности сохранения природных экосистем как условия устойчивости земной биосферы	Проведение семинарских и практических занятий, нацеленных на формирование представлений о природных экосистемах Свердловской области и их уязвимости перед лицом антропогенного прессинга
Когнитивный	Знание основных законов функционирования экосистем, причин сукцессий, факторов и последствий загрязнения окружающей среды в результате антропогенного воздействия, методик оценки экономического ущерба от ЗОС	Выполнение заданий по оценке эколого-экономических последствий негативно-го воздействия на природные экосистемы на примере официальных данных по экологической ситуации в Свердловской области

Базовые компоненты экологической культуры	Критерии экологической культуры	Формирование в ходе учебного процесса
Деятельностный компонент	Готовность участвовать в решении экологических проблем, умение применять полученные экологические знания в практической деятельности и прогнозировать последствия антропогенного воздействия на окружающую среду с эколого-экономической точки зрения	Проведение деловых игр, посвященных анализу конкретных экологических ситуаций на примерах поиска оптимальных решений при эксплуатации природных ресурсов

Как следует из представленных сведений, одним из компонентов формируемой экологической культуры является ценностно-смысловой, суть которого заключается в воспитании бережного отношения к природным экосистемам и их отдельным компонентам, понимания хрупкости и уязвимости последних перед лицом антропогенного прессинга. Поскольку Свердловская область на протяжении длительного времени сохраняет лидерские позиции в общем перечне наиболее экологически неблагополучных регионов Российской Федерации в силу длительной истории активного развития горно-промышленного и металлургического производства, то значение подобного обучения и воспитания трудно приуменьшить, поскольку значительная часть обучающихся в перспективе связывает свою будущую карьеру с предпринимательской деятельностью и государственной службой в пределах региона, одним из источников экономического развития которого по-прежнему является интенсивная эксплуатация природных ресурсов, сопровождающаяся прогрессирующим ущербом окружающей среде. Однако, несмотря на в целом позитивное отношение к природе и достаточно высокий уровень озабоченности экологическими проблемами, характерный для студенческой молодежи в целом [1, С. 115], значительная часть обучающихся имеет очень слабое представление о подлинных проблемах конкретных регионов, а также природных объектах, обла-

дающих привлекательностью или нуждающихся в особой охране. Поскольку при формировании базы знаний о структуре и закономерностях функционирования природных экосистем желательно сочетать подачу теоретического материала с использованием примеров, доступных для понимания студенческой аудиторией, то рассмотрение влияния экологического туризма на состояние соответствующих объектов посещения (включающих, в первую очередь, природные и национальные парки) представляет в этом плане, удобную возможность привлечения внимания обучающихся как к экологическим проблемам, так и компонентам здорового образа жизни. Действительно, как показывают результаты опросов, проводимых среди студентов колледжа (рис.1), значительная часть из них так или иначе принимала участие в различных маршрутах экологического туризма, как разработанных региональными туроператорами, так и в составе неорганизованных групп (совместно с друзьями, родственниками и пр.). В то же время многие из опрошенных (всего в опросе 2023 г. принимало участие 156 человек: 102 девушки и 54 юноши) затруднились назвать хотя бы один из национальных и природных парков Уральского федерального округа, за исключением природного парка регионального значения «Оленьи ручьи», расположенного в относительной транспортной и территориальной доступности (около 100 км) от г. Екатеринбурга.

Рис. 1. Участие студентов колледжа в маршрутах экологического туризма (по результатам опроса).

Что касается экологических проблем, возникающих в природных и национальных парках в связи с интенсификацией туристического потока, то согласно данным проведенного опроса, самыми серьезными являются беспокойство животных, бесконтрольный сбор цветущих растений, в том числе, занесенных в региональную и федеральную Красные книги и оставление ту-

ристами мусора в местах пребывания (рис.2). В то же время большинство респондентов отмечает, что сами они крайне негативно относятся к загрязнению лесных и водных участков бытовым мусором и сбору растений (последнее, по их утверждениям, характерно для представителей старших возрастных групп, не желающих изменять модель своего поведения).

Рис.2. Мнения студентов колледжа о негативных последствиях экологического туризма для природных экосистем.

Проведенные исследования в рамках преподавания дисциплины «Экологические основы природопользования» в целом показывают, что обучающиеся колледжа заинтересованы в развитии экологического туризма в регионе в целом, отмечая, что последний может способствовать как повышению уровня экономического благосостояния населения конкретных территорий, так и повышению общего уровня экологической грамотности посетителей природных территорий.

В то же время студенты отмечают целый ряд негативных последствий данного вида туризма для экологического благо-

получия конкретных территорий, признавая однако, что последний является менее инвазивным по сравнению с другими видами природопользования, такими как охота или неконтролируемый сбор лекарственных растений.

В целом, рассмотрение проблем и перспектив экологического туризма полезно также с точки зрения усиления информационно-рекламной составляющей данной туристической области, поскольку территории Большого Урала обладают большими перспективами в плане привлечения визитеров из других регионов Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев С.В., Костецкая Г.А. Экологические проблемы городской среды глазами студентов: результаты социологического исследования // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2020. №2. С.101-119.
2. Барышникова Е.М. Экологический туризм как компонент формирования имиджа территории // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. № 6(104). С.123-126.
3. Белозеров Е.А., Куприн А.В. Экологическое образование и воспитание студентов средних специальных учебных заведений в процессе изучения дисциплины «Экологические основы природопользования» // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. №10(54). С.376-382.
4. Богатырева Д.С. Экологический туризм - компаративный анализ определений // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2015. №6. С.78-83.
5. Воронова Т.С., Гайворов Т.Д., Майнашева Г.М. Особенности природно-антропогенных геосистем охраняемых территорий Москвы // Астраханский вестник экологического образования. 2023. №5 (77). С.79-83.
6. Дайнеко Д.В. Современный подход к экологическому туризму в регионах России // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 2017. Т. 3 (69). С.57-68.
7. Недюрмагомедов Г.Г., Атаев З.В. Национально-региональный опыт реализации экологического образования для устойчивого развития и сохранения природно-культурного наследия региона // Юг России: экология, развитие. 2023. Т.18. №1. С.140-156.
8. Рудченко В.Н. Экологический туризм как часть туристской стратегии развития пригородной зоны мегаполиса // Ученые записки № 27. С.174-182.
9. Святоха Н.Ю., Филимонова И.Ю., Яковлев И.Г. Экологический туризм как форма рационального рекреационного природопользования (на примере Оренбургской области) // Вестник Оренбургского государственного университета. 2016. №8 (196). С.70-75.
10. Чибилева В.П., Филимонова И.Ю. Значение экологического туризма в формировании экологической культуры студентов и школьников // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т.17. №5. С.57-62.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alekseev S.V., Kostetskaya G.A. Ecological problems of the urban environment to the eyes of students: results of a sociological study // Bulletin of the Leningrad State University named after A.S. Pushkin. 2020. No.2. pp.101-119.

2. Baryshnikova E.M. Ecological tourism as a component of the formation of the image of the territory // Bulletin of the Altai State Agrarian University. 2013. No. 6(104). pp.123-126.
3. Belozero E.A., Kuprin A.V. Ecological education and upbringing of students of secondary specialized educational institutions in the process of studying the discipline "Ecological foundations of nature management" // Modern studies of social problems (electronic scientific journal). 2015. No.10(54). pp.376-382.
4. Bogatyreva D.S. Ecological tourism - comparative analysis of definitions // Proceedings of the Volgograd State Pedagogical University. 2015. No.6. pp.78-83.
5. Voronova T.S., Gaivorov T.D., Mainasheva G.M. Features of natural and anthropogenic geosystems of protected areas of Moscow // Astrakhan Bulletin of Environmental Education. 2023. No.5 (77). pp.79-83.
6. Daineko D.V. Modern approach to ecological tourism in the regions of Russia // Scientific notes of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. 2017. Vol. 3 (69). pp.57-68.
7. Nedyurmagomedov G.G., Ataev Z.V. National and regional experience in the implementation of environmental education for sustainable development and preservation of the natural and cultural heritage of the region // South of Russia: ecology, development. 2023. Vol.18. No.1. pp.140-156.
8. Rudchenko V.N. Ecological tourism as part of the tourist strategy for the development of the suburban area of the metropolis // Scientific notes No. 27. pp.174-182.
9. Svyatokha N.Yu., Filimonova I.Yu., Yakovlev I.G. Ecological tourism as a form of rational recreational nature management (on the example of the Orenburg region) // Bulletin of the Orenburg State University. 2016. No.8 (196). pp.70-75.
10. Chibileva V.P., Filimonova I.Yu. The importance of ecological tourism in the formation of ecological culture of students and schoolchildren // Izvestiya Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2015. Vol.17. No.5. pp.57-62.

Для цитирования:

Гордеева И.В. Проблемы особо охраняемых природных территорий в условиях возрастания спроса на экологический туризм (на примере Уральского региона). 2023. №12. С. 86-92. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/12/Gordeeva.pdf>